

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606591>

УДК 004

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С МИРОМ ПРОФЕССИЙ

Д.Р. Хикматулина,

студентка 4 курса, напр. «Дошкольное образование»

Р.Ф. Миннуллина,

ст.преп., доц. кафедры к.н.,

Елабужский институт (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Казанский (Приволжский) федеральный университет,

г. Елабуга

Аннотация: В статье рассматривается роль информационных технологий (ИТ) в ознакомлении дошкольников с миром профессий. Исследования показывают, что ИТ обогащают образовательный процесс, повышают интерес детей и помогают им лучше понять профессии. В статье обсуждаются различные примеры использования ИТ в этом контексте, такие как виртуальные экскурсии, образовательные игры и интерактивные приложения. Также рассматриваются практические методики, включая принципы системного, индивидуального и наглядного подхода, а также взаимодействие с родителями. Статья подчеркивает необходимость преодоления проблем, связанных с внедрением ИТ, и предлагает перспективы развития и улучшения, такие как государственная поддержка, партнерства с ИТ-компаниями и программы обучения персонала. В заключение приводятся рекомендации для педагогов и разработчиков образовательных программ по интеграции ИТ в учебный план, созданию доступных ресурсов и обеспечению инклюзивности.

Ключевые слова: информационные технологии, дошкольное образование, мир профессий, раннее ознакомление, интерактивные образовательные игры

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FAMILIARIZING PRESCHOOLERS WITH THE WORLD OF PROFESSIONS

D.R. Hikmatulina,

4th year student, direction "Preschool education",

R.F. Minnullina,

Senior lecturer, Associate Professor of the Department of Ph.D.,
Elabuga Institute (branch) Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education "Kazan (Volga Region) Federal University,
Yelabuga

Annotation: The article examines the role of information technology (IT) in introducing preschoolers to the world of professions. Research shows that IT enriches the educational process, increases children's interest and helps them better understand professions. The article discusses various examples of using IT in this context, such as virtual tours, educational games and interactive applications. Practical techniques are also considered, including the principles of a systematic, individual and visual approach, as well as interaction with parents. The article highlights the need to overcome the problems associated with the implementation of IT, and offers prospects for development and improvement, such as government support, partnerships with IT companies and staff training programs. In conclusion, recommendations are given for teachers and developers of educational programs on integrating IT into the curriculum, creating accessible resources and ensuring inclusivity.

Keywords: information technology, preschool education, the world of professions, early learning, interactive educational games

Актуальность. В современном мире информационные технологии играют ключевую роль в различных сферах жизни, включая образование. Особенно значимым становится их применение в детском возрасте, когда формируются основы восприятия и понимания окружающего мира. Введение дошкольников в мир

профессий через информационные технологии открывает новые горизонты для развития их интересов и способностей.

Введение. Значение информационных технологий в современном образовании неоспоримо. Они не только обогащают учебный процесс интерактивными методами, но и способствуют более глубокому пониманию учебного материала. Использование компьютерных программ, образовательных игр и интерактивных приложений может значительно повысить уровень заинтересованности детей и их вовлеченность в процесс обучения.

Важность раннего ознакомления детей с профессиями трудно переоценить. Это не только помогает малышам лучше понять социальные роли в обществе, но и стимулирует развитие их собственных умений и навыков. Информационные технологии могут служить мостом, соединяющим детское любопытство и мир профессий, представляя различные сферы деятельности в доступной и увлекательной форме.

Таким образом, интеграция информационных технологий в процесс ознакомления дошкольников с миром профессий открывает перед ними двери в будущее, где каждый ребенок сможет найти свой путь и реализовать свой потенциал. В данной статье мы рассмотрим, как именно информационные технологии могут быть использованы в этом ключевом аспекте образования и какие преимущества они приносят на пути познания мира профессий детьми дошкольного возраста.

Теоретические основы. Современные исследования подчеркивают значительное влияние информационных технологий на образовательный процесс в дошкольном возрасте. Анализируя обширный спектр литературы, можно выделить ключевые направления, в которых ИТ способствует развитию ранних образовательных навыков. Это включает в себя развитие когнитивных способностей, социально-эмоционального развития и введение в основы цифровой грамотности. Исследования также указывают на эффективность интерактивных образовательных игр и приложений, которые стимулируют интерес детей к обучению и познанию нового [1-12].

Дети сегодняшнего времени с самых первых дней жизни погружены в мир цифровых устройств и уже к двухлетнему возрасту обладают значительными навыками в этой области (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Действия, которые может выполнять ребенок без помощи взрослого на планшете или смартфоне (в % от численности ответивших родителей дошкольников)

Понимание того, как дети дошкольного возраста воспринимают различные профессии, требует глубокого изучения психологических процессов. Дети формируют представления о профессиях на основе наблюдений, игр и взаимодействия с различными информационными ресурсами. Психологические исследования показывают, что раннее знакомство с профессиями через игровые методы способствует развитию самоидентификации и социальной адаптации. Также важно отметить, что дети склонны

имитировать и моделировать поведение взрослых, что делает использование информационных технологий важным инструментом для формирования положительного отношения к труду и профессиональному самоопределению [2].

Информационные технологии в ознакомлении с профессиями. Приведем несколько примеров, как ИТ может быть использовано в этом контексте (рис. 2).

Рисунок 2 – Примеры использования ИТ в ДОУ

Эти примеры показывают, как информационные технологии могут быть интегрированы в образовательный процесс, делая его более интересным и понятным для детей, а также помогая им

формировать представление о мире профессий с раннего возраста [3, 4].

Практическое применение и методики. Данный аспект включает в себя различные методики, направленные на обогащение образовательного процесса и развитие навыков детей. Перечислим несколько подходов, а также способы анализа их эффективности.

Работа с детьми дошкольного возраста организуется на основе взаимосвязанных принципов, которые действуют согласованно:

1. Системный принцип подразумевает планирование и проведение последовательных активностей на протяжении всего образовательного периода.

2. Индивидуальный подход учитывает уникальные характеристики каждого воспитанника. Интегративный принцип позволяет включать учебный материал в общий образовательный процесс.

3. Принцип наглядности и последовательности обеспечивает связь между дошкольным учреждением и семьей ребенка.

4. Важную роль в образовании играет знакомство с различными профессиями, что выходит за рамки возможностей только детского сада, поэтому акцент делается на взаимодействие с родителями.

Комплексный план сотрудничества с семьями включает информационно-аналитическую работу (определение интересов и потребностей родителей), познавательную (ознакомление с возрастными особенностями детей), наглядно-информационную и досуговую деятельность.

Инновационность подхода заключается в использовании ИКТ для формирования мотивации у дошкольников к изучению профессий. ИКТ включают виртуальные экскурсии на предприятия и мультимедийные презентации, которые помогают педагогам наглядно донести информацию до детей.

Презентации должны быть стилистически единообразными и включать компоненты, такие как рабочее место, инструменты, профессиональные действия и специализации внутри профессии [5].

Интерактивные игры, такие как «Найди лишнее» и «Расставь по полочкам», используются для закрепления знаний. В процессе знакомства с профессиями дети изучают различные аспекты работы,

например, при изучении профессии продавца, они знакомятся с магазином, торговым залом, прилавком и продавцом, а также с инструментами торговли, такими как весы, касса и товары. Игровые действия, такие как роль продавца и покупателя, помогают закрепить полученные знания [6].

В нынешнее время перед системой дошкольного воспитания стоят значительные задачи. Каждое дошкольное образовательное учреждение и педагоги стремятся к отысканию и применению новаторских и результативных образовательных методик. Современные педагогические подходы включают инновационные инструменты, стили и методологии, направленные на всестороннее развитие детей и раскрытие их потенциала.

Программа «Ребенок в мире профессий», направленная на раннюю профориентацию, ставит своей целью воспитание у детей гармоничного восприятия разнообразия профессионального мира, расширение их знаний о трудовой деятельности в их городе, а также стимулирование интереса к специальностям, актуальным для региона.

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий в ДОУ строится с учетом современных ИКТ [7]:

- виртуальные экскурсии по предприятиям города: «Угольная шахта», «Хлебозавод», «Мебельная фабрика», «Дворец спортивной гимнастики» с привлечением педагогов и родителей;

- проектная деятельность;

- образовательная квест-технология.

Результаты исследований. Исследования в области применения информационных технологий в дошкольном образовании часто фокусируются на том, как эти технологии могут помочь детям лучше понять и изучить различные профессии – рисунок 3 [8-9].

Рисунок 3 – Роль ИКТ в образовательном процессе ДОУ

Проблемы и перспективы. Внедрение информационных технологий в дошкольное образование сопряжено с рядом проблем, но также открывает новые перспективы для развития и улучшения. Перечислим основные из них.

Проблемы внедрения [10, 11]:

1. Финансирование: одной из основных проблем является нехватка средств на покупку оборудования и лицензий на программное обеспечение.

2. Обучение персонала: необходимость в обучении воспитателей и другого персонала для эффективного использования IT-инструментов.

3. Техническое обслуживание: поддержание и обновление IT-инфраструктуры требует регулярных затрат и специализированных знаний.

4. Безопасность данных: защита личной информации и обеспечение безопасности детей в интернете являются важными аспектами.

5. Социальное неравенство: разрыв в доступности IT-ресурсов между дошкольными учреждениями в разных регионах и социально-экономических группах.

Перспективы развития и улучшения [12]:

1. Государственная поддержка: увеличение финансирования и государственных программ, направленных на интеграцию IT в дошкольное образование.

2. Партнерства с IT-компаниями: сотрудничество с частным сектором для получения технологических ресурсов и экспертизы.

3. Образовательные платформы: разработка и распространение доступных и интерактивных образовательных платформ и приложений.

4. Программы обучения персонала: создание программ повышения квалификации для воспитателей и технического персонала.

5. Инклюзивное образование: разработка стратегий для обеспечения равного доступа к IT-ресурсам для всех детей, независимо от их социально-экономического статуса.

Такой подход может помочь преодолеть существующие барьеры и создать более благоприятные условия для развития детей в современном технологическом мире.

Заключение. Исходя из обсуждения роли информационных технологий в дошкольном образовании и ознакомления детей с миром профессий, можно сделать следующие выводы (рис. 4) и рекомендации (табл. 1):

Рисунок 4 – Выводы по исследованию

Все выше сказанное подчеркивает важность совместных усилий педагогов и разработчиков в создании эффективной и доступной образовательной среды, где информационные технологии служат мостом между детьми и миром профессий, способствуя их всестороннему развитию и подготовке к будущему.

Таблица 1 – Рекомендации сопричастным к процессу

Адресат	Перечень	Описание
Для педагогов	Интеграция IT в учебный план	Педагогам следует интегрировать информационные технологии в учебные программы, чтобы стимулировать интерес и познавательную активность детей.
	Обучение и развитие навыков	Важно проводить регулярные тренинги для повышения квалификации педагогов в области IT, чтобы они могли эффективно использовать новые инструменты.
	Индивидуальный подход	Необходимо учитывать индивидуальные особенности и интересы каждого ребенка при выборе IT-инструментов для обучения.
Для разработчиков образовательных программ	Создание доступных ресурсов	Разработчикам следует создавать образовательные ресурсы, которые будут доступны для всех дошкольных учреждений, независимо от их финансовых возможностей.
	Фокус на инклюзивности	Важно разрабатывать программы и игры, которые будут учитывать разнообразие потребностей и возможностей детей.
	Сотрудничество с образовательными учреждениями	Разработчикам полезно взаимодействовать с педагогами для получения обратной связи и адаптации ресурсов под реальные условия обучения.

Список литературы

- [1] Цифровые технологии в раннем и дошкольном возрасте: информационный бюллетень / Я.Я. Михайлова, А.К. Нисская; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. 44 с.
- [2] Прохорова Т.С. Игровые технологии в обучении / Т.С. Прохорова // Теория и практика современной науки. – 2018. №. 1 (31). 438-441 с.
- [3] Копылова В.Б. Место и роль игровых технологий в образовательном процессе / В.Б. Копылова // Проблемы и перспективы развития образования. – 2016. 156-158 с.
- [4] Кротова Т.В. Мультимедийные технологии в современном дошкольном образовании / Т.В. Кротова, Ю.А. Дмитриев, Т.В. Калинина // Сборник материалов Ежегодной международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». – ООО «Мозаика-Синтез», 2016. №. 5. 689-691 с.
- [5] Тинчурина М.К. Мультимедийные презентации как форма работы в дошкольной образовательной организации / М.К. Тинчурина // Молодой ученый. – 2016. №. 7- 6. 233-235 с.
- [6] Газизова Ф.С. Информационные технологии как средство ознакомления старших дошкольников с миром профессий / Ф.С. Газизова // Молодой ученый. – 2018. № 19 (205). 194-196 с.
- [7] Гаврилова Н.Б. Современные образовательные технологии в ранней профориентации дошкольников / Н.Б. Гаврилова и др. // Традиции и новации в дошкольном образовании. – 2018. №. 1. 13-15 с.
- [8] Иванова Н.В. Теоретические и практические аспекты ранней профориентации детей дошкольного возраста / Н.В. Иванова, М.А. Виноградова // Ярославский педагогический вестник. – 2019. №. 3. 38-46 с.
- [9] Иванова О.Г. Особенности применения информационно-коммуникационных технологий в профориентации дошкольников / О.Г. Иванова, А.А. Беляева, В.В. Сметанникова // Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. – 2021. 115 с.
- [10] Бороненко Т.А. Учебная дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании»: содержание, инструменты, анализ возможностей / Т.А. Бороненко, В.С. Федотова // Вестник Чувашского государственного

педагогического университета им. ИЯ Яковлева. – 2022. №. 1 (114). 147-158 с.

[11] Вакуленко О.В. К проблеме готовности педагогов к ранней профориентации дошкольников / О.В. Вакуленко // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. №. 77- 2. 65-68 с.

[12] Тюфанова Е.Б. Использование игровых технологий в ранний профориентации дошкольников / Е.Б. Тюфанова, И.В. Петрович // Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. – 2021. 228-230 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Digital technologies in early and preschool age: newsletter / Ya.Ya. Mikhailova, A.K. Nyssa; National research University "Higher School of Economics". – M.: National Research University Higher School of Economics, 2022. 44 p.

[2] Prokhorova T.S. Game technologies in education / T.S. Prokhorova // Theory and practice of modern science. – 2018. No. 1 (31). 438-441 p.

[3] Kopylova V.B. The place and role of gaming technologies in the educational process / V.B. Kopylova // Problems and prospects for the development of education. – 2016. 156-158 p.

[4] Krotova T.V. Multimedia technologies in modern preschool education / T.V. Krotova, Yu.A. Dmitriev, T.V. Kalinina // Collection of materials of the Annual International Scientific and Practical Conference “Education and Education of Young Children”. – Mozaika-Sintez LLC, 2016. No. 5. 689-691 p.

[5] Tinchurina M.K. Multimedia presentations as a form of work in a preschool educational organization / M.K. Tinchurina // Young scientist. – 2016. No. 7- 6. 233-235 p.

[6] Gazizova F.S. Information technologies as a means of introducing older preschoolers to the world of professions / F.S. Gazizova // Young scientist. – 2018. No. 19 (205). 194-196 p.

[7] Gavrilova N.B. Modern educational technologies in early career guidance of preschool children / N.B. Gavrilova et al. // Traditions and innovations in preschool education. – 2018. No. 1. 13-15 s.

[8] Ivanova N.V. Theoretical and practical aspects of early career guidance for preschool children / N.V. Ivanova, M.A. Vinogradova // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. – 2019. No. 3. 38-46 pp.

[9] Ivanova O.G. Features of the use of information and communication technologies in career guidance for preschool children / O.G. Ivanova, A.A. Belyaeva, V.V. Smetannikova // Vocational education and youth employment: XXI century. – 2021. 115 p.

[10] Boronenko T.A. Academic discipline “Modern information and communication technologies in preschool education”: content, tools, analysis of capabilities / T.A. Boronenko, V.S. Fedotova // Bulletin of the Chuvash State Pedagogical University named after. IYA Yakovleva. – 2022. No. 1 (114). 147-158 p.

[11] Vakulenko O.V. To the problem of teachers’ readiness for early career guidance of preschoolers / O.V. Vakulenko // Problems of modern pedagogical education. – 2022. No. 77- 2. 65-68 p.

[12] Tyufanova E.B. The use of gaming technologies in early career guidance for preschoolers / E.B. Tyufanova, I.V. Petrovich // Modern problems and promising directions of innovative development of science. – 2021. 228-230 p.

© Д.Р. Хикматулина, Р.Ф. Миннуллина, 2024

Поступила в редакцию 06.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Хикматулина Д.Р., Миннуллина Р.Ф. Информационные технологии, как средство ознакомления дошкольников с миром профессий // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 137-149. URL: <https://ip-journal.ru/>